

BACILLUS SUBTILIS BAKTERIYA SHTAMMINING KULTURAL SUYUQLIGINI POMIDOR O‘SIMLIGINING O‘SISHIGA TA‘SIRI

¹Jumanazarov G‘ayrat Xusanovich, ²Omonliqov Alisher Urazaliyevich

¹Toshkent davlat agrar universiteti, Qishloq xo‘jaligi biotexnologiyasi, standartlashtirish va sertifikatlash kafedrasida dotsenti, q.x.f.f.d, ²Toshkent davlat agrar universiteti, Qishloq xo‘jaligi biotexnologiyasi, standartlashtirish va sertifikatlash kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954765>

Аннотация. Мақоллада помидор екини билан банд bo‘lgan tuproqlardan ajratib olingan *Bacillus subtilis* bakteriyasining kultural suyuqligini pomidor o‘simligini o‘sishi va ildiz hosil qilishiga ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha tajribalar olib borildi. Buning uchun *Bacillus subtilis* o‘stirilgan kultural suyuqlikning turli konsentratsiyalaridan foydalanildi. Tatqiqot natijasida shu narsa ko‘zatladi, *Bacillus subtilis* kultural suyuqligi bilan ishlov berilganda variantlarda nazoratga nisbatan urug‘larning unuvchangligi yuqori bo‘lib, pomidor ko‘chatlari baquvvat bo‘lishi bilan ajralib turdi.

Калит сўзлар: помидор, *Bacillus subtilis*, бактерия, ildiz, tuproq, shtamm, indol-3-sirka kislota, gebberillin, mikroorganizm.

Аннотация. В статье проведены эксперименты по изучению влияния культуральной жидкости бактерий *Bacillus subtilis*, выделенной из почвы, занятой посевами томата, на рост растений томата и корнеобразование. Для этой цели использовали различные концентрации культуральной жидкости *Bacillus subtilis*. В результате исследований отмечено, что при обработке культуральной жидкостью *Bacillus subtilis* всхожесть семян была выше в вариантах по сравнению с контролем, а рассада томата отличалась энергичностью.

Ключевые слова: Помидор, *Bacillus subtilis*, бактерия, корень, почва, штамм, индол-3-уксусная кислота, геббериллин, микроорганизм.

Abstract. The article conducted experiments to study the influence of the cultural liquid of the bacteria *Bacillus subtilis*, isolated from the soil occupied by tomato crops, on the growth of tomato plants and root formation. For this purpose, various concentrations of *Bacillus subtilis* culture liquid were used. As a result of the research, it was noted that when treated with *Bacillus subtilis* cultural liquid, seed germination was higher in the variants compared to the control, and tomato seedlings were more energetic.

Keywords: tomato, *Bacillus subtilis*, bacterium, root, soil, strain, indole-3-acetic acid, gebberillin, microorganism.

Kirish

Tuproqdagi foydali mikroorganizmlar massasini ortishi o‘simliklarning oziqlanish sharoitiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir etib, tuproq unumdorligining oshishiga xizmat qiladi. Mikroorganizmlar senosi o‘z-o‘zini boshqaruvchi biologik tizimdir. Bu tizimni mutadil faollik ko‘rsatishi har xil guruhga mansub mikroorganizmlarni rivojlanishiga bog‘liq bo‘ladi. Shu sababli mikrobl preparatlar tuproqqa solinganda ekinlarning hosildorligiga ta‘sir etishi mumkin. Mikrobl preparatlar hosildorlikni oshirishga xizmat qilsa ham, ular organik va mineral o‘g‘itlar o‘rnini to‘laligicha bosa olmaydi. Faqatgina organik va mineral o‘g‘itlar hamda mikrobiologik preparatlar to‘g‘ri foydalanilgandagina serhosil va sifatli mahsulot yetishtirish mumkin [2, 3].

Qishloq xo‘jalik ekinlarini himoya qilishda tuproq mikroorganizmlari orasida *Bacillus subtilis* bakteriyasi alohida o‘rin tutadi. Chunki, bu bakteriya fiziologik faol moddalar ishlab chiqaruvchilari - antibiotiklar, o‘simliklarning o‘sish stimulyatorlari, vitaminlar, aminokislotalar, indol-3 sirka kislotasini sintez qilishga qodir. Bu esa ularning orasidan qishloq xo‘jalik ekinlarining bir qator kasalliklariga qarshi ko‘plab imkoniyat beradigan istiqbolli shtammlarini ajratib olishga zamin yaratadi.

Bacillus subtilis bakteriyasi o‘zining hayot-faoliyati davomida indol-3-sirka va gebberillin kislotasi sintez qiladi va o‘simliklarni o‘sishi va ildiz hosil qilishida kata ahamiyatga ega hisoblanadi [9].

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar olib borishda Toshkent viloyatining Toshkent va Qibray tumanlarida pamidor ekilgan dalalardan foydalanildi va laboratoriyadagi tekshiruv ishlari ToshDAU qishloq xo‘jalik biotexnologiyasi, standartlashtirish va sertifikatlash kafedrasida olib borildi.

Tadqiqotlarimizda tuproq namunalari pamidor ekin maydonlarining 0-10, 10-20, 20-30 sm chuqurlik qatlamlaridan sterilizatsiya qilingan sharoitda olindi [6].

Tuproqdagi bakteriyalarni ajratib olishda namlik kamerasi usulidan ham foydalanildi [1]. Buning uchun namlangan, filtr qog‘ozli sterilizatsiya qilingan Petri likopchasiga tuproq qo‘yildi va o‘stirish uchun +24 - 26° C haroratli termostatda joylashtirildi. Tuproqdan unib chiqqan bakteriyalarni yuqorida aytgan usulda sof holda ajratib olindi va umumiy miqdori hamda turi aniqlandi.

Bakteriyalarning umumiy miqdorini aniqlash uchun suslo-agar, agarli chapek, kartoshkali agar va faqat agarli oziqa, shuningdek *Bacillus subtilis* ajratib olish maqsadida ishlatiladigan oziqa muhitlaridan foydalanildi [11,14].

Ekilgan likopchalar uchinchi kundan boshlab vaqti-vaqti bilan tekshirilib turildi, tez rivojlanadigan bakteriya koloniyalari agarli oziqa solingan probirkalarga ekib olindi. Kuzatish 15 kungacha davom etdi. Bakteriya miqdorini hisoblash uchun ma‘lum miqdorda suyultirilgan, ya‘ni Petri likopchalarida koloniyalar soni 20 dan 100 gacha bo‘lgan namunalar tanlab olindi. Har bir koloniyadagi bakteriya turini aniqlash uchun ularni qiya qilib qotirilgan agarli oziqa solingan probirkalarga ekildi.

Tuproqdan ajratilgan bakteriyalarning fitotoksin hosil qilish hususiyatini aniqlashda o‘simlik urug‘lari o‘z hususiyatiga qarab, ya‘ni bioproba usulidan foydalanildi [1, 5].

Bakteriyalarning fitotoksin hosil qilish hususiyatini o‘rganish uchun pamidor ekinlari urug‘lari olindi. Urug‘ o‘rganilayotgan bakteriya o‘stirilgan, filtrlangan suyuq oziqada 24 soat davomida ivitildi, undan so‘ng tubiga filtr qog‘ozi yozilgan Petri likopchasidagi nam kameraga joylashtirildi. Petri likopchasi 5 -7 kun davomida termostatda +25 - 27° C da urug‘lar unishi uchun saqlandi, so‘ngra o‘sgan urug‘larning ildiz va poyalarning uzunligi o‘lchandi [12,13].

Bakteriya o‘stirilgan fitotoksinlarning urug‘ga ta‘sirini o‘rganish 10-15 kun davomida olib borildi. Fitotoksin hosil qiluvchilar qatoriga nazoratga nisbatan urug‘larning unish qobiliyatini 30% ga pasaytirgan turlar kiritildi.

Bakteriyalarning o‘z-o‘zidan antibiotik moddalarni ajratish hususiyatini aniqlashda filtr qog‘ozlarining doirachalaridan foydalanildi [4].

Pamidor urug‘lari ekish oldidan *Bacillus subtilis* shtammlari (titr ko‘rsatkichi 10⁶ hujayra/ml) bilan 2 soat davomida ivitildi. Fenologik kuzatuvlar pamidor o‘simligining unib chiqishi, rivojlanishi va o‘sishi, ildiz hosil qilishi bo‘yicha olib borildi. Har bir variant uchun uchta takroriylikda tajriba olib borildi.

Tajriba o‘tkazish uchun olib kelingan tuproqning mikroblar uyushmasi tuproq mikrobiologiyasida umumiy qabul qilingan uslublar yordamida o‘rganildi. Tuproqni mikrobiologik tekshirish ishlari uchun tuproq suspenziyasi elektiv oziqa muhitlariga, ya’ni go’sht peptonli oziqa muhitiga (GPA) ammonifikatorlar, Eshbi oziqa muhitiga oligonitrofillar, Pikovskoy oziqa muhitiga fosforparchalovchi bakteriyalar, Chapek oziqa muhitiga aktinomitsetlar va mikromitsetlar “suyultirish” usuli asosida ekildi va tekshirildi.

Bakteriyalar, aktinomitsetlar va zamburug‘lar miqdorini 1 gramm quruq tuproqqa nisbatan quyidagi formula orqali hisoblandi;

$$a = \frac{b \times v \times g}{D}$$

bunda; a - 1 g quruq tuproqdagi ho‘jayralar miqdori, b– Petri likopchadagi koloniyalarning o‘rtacha miqdori, v – ekish uchun foydalanilgan ajratma, g - 1 ml suspenziyadagi tomchilar soni, d - tahlil uchun olingan quruq tuproqning og‘irligi .

Fitogormonlarning miqdoriy aniqlanishi kolorimetrik usullar yordamida amalga oshirildi. Indol-3-sirka kislotasini sintez qilishini aniqlash Gordon va Wiber (1951), Gibberellinlar sintezini aniqlash Muromtsev va Nestyuk (1960) usullari bo‘yicha olib borildi [8,10,15].

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi.

Pomidor ekini bilan band bo‘lgan tuproqlardan ajratib olingan *Bacillus subtilis* ning kultural suyuqligini pomidor o‘simligini o‘sishiga ta’sirini o‘rganish bo‘yicha tajribalar Toshkent davlat agrar unversitetining qishloq xo‘jalik biotexnologiyasi, standartlashtirish va sertifikatlash kafedrasida laboratoriyasida o‘tkazildi. Buning uchun *Bacillus subtilis* o‘stirilgan kultural suyuqlikning turli konsentratsiyalaridan foydalanildi. Bakteriya kultural suyuqligining steril suv bilan 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 nisbatda suyultirildi va pomidor urug‘lari shu kultural suyuqligining xar bir konsentratsiyasida alohida-alohida qilib 24 soat davomida ivitildi. So‘ngra bir sutkadan so‘ng xar bir variant bo‘yicha urug‘lar alohida xolda steril qum solingan gultuvaklarga ekildi. Har bir variant 3 qaytariqda olib borildi. Har bir qaytariqdagi gultuvaklarga 3 donadan pamdor urug‘lari ekildi. Nazorat uchun steril suvni o‘zida ivitilgan pomidor urug‘lari ishlatildi. Urug‘lar ekilgan gultuvaklar 24-26° C haroratli muhitda saqlandi. Pomidor urug‘lari qumga ekilganligi sababli har 2-3 kunda sug‘arib turildi. Tadqiqotlarimiz natijasida shu narsa ko‘zatildiki, *Bacillus subtilis* kultural suyuqligi bilan ishlov berilganda variantlarda nazoratga nisbatan urug‘larning unuvchangligi yuqori bo‘lib, pomidor ko‘chatlari baquvvat bo‘lishi bilan ajralib turdi.

**1-rasm. *Bacillus subtilis*
bakteriyasining koloniyalari**

**2-rasm. Gultuvaklarga ekilgan pomidor
ko‘chatlari**

Olingan ma’lumotlar 1-jadvalda keltirilgan. Tajribalardagi yuqori samaradorlik bakteriyaning kultural suyuqligi 1:50 nisbatda suyultirilgan variantda ko‘zatildi. Bunda pomidor ko‘chatlarining poya uzunligi 21,9 % ga, ildiz uzunligi 47,1 % ga ortganligi aniqlandi.

1-jadval.

***Bacillus subtilis* ning kultural suyuqligini pomidor urug‘ini unishi va o‘shiga ta’siri**

№	Культурал суууқликни сууултирилганлик даражаси	Poya		Ildiz	
		Uzunligi, mm hisobda	Nazoratga nisbatan o‘shidagi farq, % hisobida	Uzunligi, mm hisobda	Nazoratga nisbatan o‘shidagi farq, % hisobida
1	Nazorat	32	-	17	-
2	1:1	30	-6,2	16	-5,9
3	1:5	33	3,1	19	11,8
4	1:10	35	9,4	21	23,5
5	1:20	37	15,6	24	41,2
6	1:50	39	21,9	25	47,1
7	1:100	36	12,5	23	35,2

Mikroorganizmlarni qishloq xo‘jalik ekinlarining rivojlanishini yaxshilashi faqat organik birikmalarni mineral holatga o‘tishi tufayli yuz bermasdan, balki bu jarayonda xosil bo‘lgan faol moddalarning ham roli katta ekanligi ko‘pgina olimlar tomonidan ta’kidlangan [7, 8].

Tajribalar natijasida olingan ma’lumotlar bu fikrni to‘g‘ri ekanligini tasdiqladi.

Maxalliy shtammlar asosida tayyorlangan mikrobiologik preparatlar tarkibidagi turlar iqlim sharoitiga oson moslashib, tuproqdagi fermentativ jarayonlarni faollashtirishi va o‘simliklarning rivojlanishiga sezilarli darajada ta’sir etishi tajribalarimiz natijasida aniqlandi.

Xulosa

Mikroorganizmlarning kultural suyuqligi pomidor urug‘larining unishi va o‘shiga ta’siri katta. Pomidor urug‘larining unuvchangligi yuqori va ko‘chatlari baquvvat bo‘ladi. Tajribalardagi yuqori samaradorlik bakteriyaning kultural suyuqligi 1:50 nisbatda suyultirilgan variantda ko‘zatildi. Bunda pomidor ko‘chatlarining poya uzunligi 21,9 % ga, ildiz uzunligi 47,1 % ga ortganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Билай В.И. Основы общей микологии. Киев. Головное издательство «Вышая школа:» 1989. 262-268 с.
2. Браун М.Э. Микроорганизмы ризосферы- приспособленцы, грабители или благодетели, почвенная микробиология. Пер. с англ. В.В.Новикова; Под. ред и с предисл. Д. И. Никитина. – М.: Колос, 1979. - С. 36-57.
3. Давронов Қ. Биотехнология: илмий амалий ва услубий асослари. –Тошкент: “Patent-Press” , 2008. -506 б.
4. Alimova R., Sagdiev M., Omonlikov A. Increasing the quality and productivity of tomato fruits under the impact of a growth regulators //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 421. – С. 02008.
5. Sagdiev M. T., Amanova M. M., Omonlikov A. U. The influence of growth regulators on tomato productivity in the conditions of the Tashkent region //ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (79). – 2019. – С. 241-244.
6. Jumanazarov G. X., Vaxronova Z. F. Bacillus subtilis bakteriya shtammini mosh o‘simligining o‘sib rivojlanishiga va ildiz hosil qilish xususiyatlariga ta’siri //Международный научно-практический электронный журнал «моя профессиональная карьера». Выпуск № 52 (том 1)(сентябрь, 2023). Дата выхода в свет: 30.09. 2023. – С. 100.
7. Кузьмина Л.Ю., Архипова Т.Н. Колонизация ризосферы пшеницы штаммами *Bacillus subtilis* с различным уровнем продукции цитокининов // Вестник Башкирского университета. 2014. Т. 19. № 3. С. 848–852.
8. Литвинов М.А. Методы изучения почвенных микроскопических грибов. -Л.: "Наука" 1969. С.115.
9. Jumanazarov G. et al. Distribution and damage of powdery mildew disease in cassis and raspberry in Tashkent province, Uzbekistan //E3S web of conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 284. – С. 03017.
10. Шильникова В.К., Ванькова А.А., Годова Г.В. Микробиология. М. Дрофа. 2006. 138-154.
11. Jumanazarov G. et al. Determination of the pathogenicity of the fungi *Leveillula Saxifragacearum* and *Sphaerotheca Mors Uvae* causing mildew disease //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 421. – С. 0200.
12. Schisler D.A., Slininger P.J., Behle R.W. The nature and application of biocontrol microbes: *Bacillus* spp. — formulation of *Bacillus* spp. for biological control of plant diseases // Phytopatology, -2004. -94: -R.1267-1271.
13. Jumanazarov G., Allayarov A., Nosirov S. Spread and Severity of Fungal Diseases of Currant Plant in the Conditions of Tashkent Province, Uzbekistan //International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry “Interagromash””. – Cham : Springer International Publishing, 2022. – С. 1978-1986.